

ЁШЛАР ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИДА ЖАДИДЛАР ҚОЛДИРГАН ИЛМ- МАЪРИФАТ ВА МАЪНАВИЯТНИНГ ЎРНИ

Наимахон Мулахунова

Бобур номидаги Андижон вилоят ахборот-кутубхона
маркази бош мутахассиси

Аннотация

Ушбу мақолада XX аср бошларида яшаб ўтган ўзбек маърифатпарварлари миллатимиз фахри жадид боболаримизнинг миллатни уйғотиш ва истиқлол йўлида қанча қийинчиликлар чеккани ва тараққиётга фақат илму маърифат билан эришиш мумкинлигини тарғиб этганлари, халқни, айниқса ёш авлодни маърифатли қилиш, ғоявий - сиёсий жиҳатдан етук, келажакни олдиндан кўрадиган ёшларни тарбиялаш уларнинг энг олий мақсади эканлиги ҳақида тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар : Илм-маърифат, маънавият, жадидчилик, жадидлар, Ватан, миллат, Миллий уйғониш, ёшлар, ёш авлод, таълим-тарбия, келажак.

“Мамлакатимиз ўз тараққиётининг янги, юксак босқичига кираётган ҳозирги пайтда бизга жадид боболаримиз каби ғарб илм-фан ютуқлари билан бирга, миллий қадриятлар руҳида тарбия топган етук кадрлар сув билан ҳаводек зарур”,

Шавкат Мирзиёев,

Ўзбекистон Республикаси Президенти

Жадидчилик ҳаракати шубҳасиз яқин тарихимизнинг энг эътиборли ҳодисаларидан биридир. Президентимиз нутқларида бу ҳаракатнинг замонамиз учун нечоғли муҳимлигига урғу бериб келади. Бу бежиз эмас. Пойтахтимизда жадидчиликка бағишлаб ўтказилган нуфузли халқаро

конференция иштирокчиларига йўллаган табригида ҳам давлатимиз раҳбари жадиличлик ҳаракатининг Туркистон тарихида тутган ўрни ҳамда бугунги кун учун аҳамиятига алоҳида диққат қаратди. Буюк маърифатпарвар боболаримиз томонидан олға сурилган ғоявий-сиёсий, ижтимоий-маърифий ва ҳуқуқий-ахлоқий қарашлар, турли миллат ва элатлар ўртасида бағрикенглик ва ҳамжиҳатлик тамойилларини қарор топтириш билан бирга, миллий манфаатларни ҳимоя қилишга қаратилган интилишлар ҳозирги мураккаб ва таҳликали замонда барчамиз, аввало, ёшларимиз учун чинакам ибрат намунаси эканлигини айтиб ўтдилар.

Бугун юртимизда ёшларнинг билим олиши, уларнинг турли соҳаларда ўз иқтидорини намоёиш этиши учун барча имкониятлар эшиги очик. Яқин ўтмишимизда эркин ижод қилиш, илм-фан билан машғул бўлишимиз учун қанча-қанча инсонларнинг заҳматли меҳнати, керак бўлса, азиз жонлари фидо бўлган. Халқимизнинг маърифатпарвар фарзандлари Мадмудхўжа Беҳбудий, Мунаввар Қори, Абдулла Авлоний, Абдурауф Фитрат, Чўлпон, Усмон Носир, АбдуллаҚодирий, шуларжумласигакирадилар. Улар халқнинг маърифати, илғор мамлакатлар даражасидаги буюк келажакни яратиш йўлида бутун ҳаётларини бағишлаган.

Хар бир халқнинг тақдирини белгилайдиган, уларга тинчлик ва фаровонлик сари олға бориш учун имкон берадиган воқеа “Миллий уйғониш” деб номланади. Юртимизда XIX аср охири - XX аср бошларида бошланган жадиличлик ҳаракатини ўзбек халқининг XX асрдаги миллий уйғониш даври деб айтиш мумкин. Шу даврда майдонга келган жадилич маърифатпарварлик ҳаракати мактаб ва маориф, матбуот, адабиёт ва санъат соҳаларида ислохотчилик ишларини амалга оширибгина қолмай, халқнинг маданий, маърифий ва руҳий ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборди ёки шу йўлда эътиборга молик катта ишларни бажарди. Маълумки, “жадид” сўзи

“янги”, “янгилик” маъноларини англатади. Жадиждларимиз миллатнинг яшамоғи, тараққий топтоғи учун, биринчи навбатда, озод, мустақил бўлмоғи лозимлигини, англаб етдилар ва кенг халқни уйғотишга алоҳида эътибор бердилар. Миллатимиз фахри бўлган жадиждлар халқни маърифатли қилиш, ғоявий - сиёсий жиҳатдан етук, келажакни олдиндан кўрадиган ёшларни тарбиялаш, уларнинг билим савиясини кўтариш, фикр доирасини ўстиришни миллий истиқлолга эришишнинг зарур шартларидан бири деб тушундилар ва ана шу олижаноб ниятларини амалга ошириш учун тинмай ҳаракат қилдилар. Миллат, халқ келажак тақдири тўғрисида, миллатнинг истиқболи ҳақида тинмай қайғурдилар, изландилар.

Маълумки, муҳтарам Президентимиз ўтган аср бошларидаги ижтимоий-сиёсий, маърифий ҳаракат вакиллари — жадиждлар меросини ўрганиш борасидаги ишларни кенгайтириш тўғрисида топшириқлар бердилар. Пойтахтимиз Тошкентда «Жадиждлар: миллий ўзлик, истиқлол ва давлатчилик ғоялари» мавзусида халқаро илмий конференцияси бўлиб ўтди. Унда жадиждчилик ҳаракати ғояси, мақсад ва вазифаларини изчил ўрганишда янги изланишлар, ҳаракатнинг маърифат ва ноширлик соҳасидаги ҳиссаси, миллий давлатчилик шаклланиши бўйича ижтимоий-сиёсий саъй-ҳаракатлари, шунингдек, жадиждларнинг илмий ва маданий мероси, уларнинг тадқиқотлари борасида фикр алмашилади. Шу билан бирга, Президентимиз ташаббуслари ва бевосита кўмаклари билан жадиждлар асарларини кенг ўрганиш мақсадида республикамизда янги газета Жадижд газетаси ташкил этилди.

Давлатимизнинг асосий мақсадларидан бири келажак пойдевори бўлган ёшларни нафақат ҳуқуқий, сиёсий, иқтисодий, балки маънавий-маданий, ижтимоий ва ахлоқий етук, мустақил фикрловчи баркамол авлодни вояга етказишдир. Мана шу юртда яшаётган ёшларни ҳар томонлама мукамал инсон қилиб тарбиялашни бугун замоннинг ўзи тақозо қилиб қўймоқда.

Кўзланган мақсадга миллий урф-одатларимиз, анъаналаримизни сақлаб қолиш, кадрларга содиқ қолган ҳолда, замонавийликка эришиш, бой тарихий меросимизни чуқур ўрганиш, қисқача қилиб айтганда, миллий маънавиятимизни юксалтириш орқалигина эришишимиз мумкин.

Ўтган асрнинг бошларида яшаб ижод этган жадиждлик намоёндалари ҳам бу масаланинг моҳиятини тегиз англаган ҳолда жамиятни маънавий-марифий ривожлантириш, халқни айниқса ёшларни илм-маърифатга етаклашни ўзларининг юксак мақсади қилиб белгилашган. Улар ёшлар тарбиясида диний ва дунёвий билимларни бир-биридан ажратмасдан, миллий ўзлиқни сақлаган ҳолда замонавийликка эришишга ҳаракат қилишган.

Ёш авлодни таълим олиш тарбиясига ҳам алоҳида эътибор бериш керакдир, деган ғояга ҳам жадиждлар алоҳида эътибор берганлар. Чунки жадиждлар ёш авлодни озодлик, истиқлол, мустақиллик учун курашганлар, Ватаннинг келажаги, равнақи деб қарайдилар. Жадиждлар ўз мактаблари орқали ёш авлодга миллий руҳгина эмас, балки умуминсоний кадрят, байналминаллик, Ватан равнақи, гўзаллигини ҳам сингдиришга ҳаракат қилганлар. Улар ёшлар тарбияси учун биргина мактаб эмас, балки уларнинг ўзлари мустақил равишда замон ва дунё воқеалари билан танишиб бормоқ, миллат ва Ватаннинг аҳволидан, кундалик ҳаётидан огоҳ бўлмоқ кераклигини тадбиқ этганлар.

Жадиждларнинг энг олий мақсади ҳам Туркистон келажаги, равнақи учун ёш авлодни тўғри тарбия қилиш бўлган. Мисол учун Маҳмудхўжа Бехбудий барчани келажак авлодни соғлом ўстиришга чорлайди. Соғлом ақилли, билимли фарзандларимиз ўсиб улғайиб, ўқиб, илм эгаллаб, Туркистонга хизмат қилувчи шифокор, ҳуқуқшунос, иқтисодчи ва бошқа замонавий мутахассислар етишиб чиқишини орзу қилган.

Соғлом фарзандларни тарбиялаш учун ўқиб-ўрганиб илимли, маърифатли энг асосийси эса ота-оналар ўз вақтида фарзандларини

замонавий фанларни эгаллашга ёрдам беришларини таъкидлаганлар. Мунавварқори Абдурашидхонов боланинг таълим ва тарбия олишида отанинг жавобгарлиги ҳақида сўз юритиб ўз фарзандининг маърифатли бўлиши учун қўлларидан келганча ҳаракат қиладиган зодлар мавжудлигини таъкидлаган.

Абдурауф Фитрат ёш авлодни тўлақонли тўғри йўлдан тарбияламасдан жамиятни ислоҳ қилиш унинг ривожини тараққиёт сари йўналтириш мумкин эмас, миллат тақдири унинг оиласининг ҳолатига боғлиқ деган ғояниилгарисуради: “Ҳар бир миллатнинг саодати ва иззати, албатта, шу миллат оилаларининг интизомига таянади. Қаерда оила муносабати кучли интизомга таянса, мамлакат ва миллат ҳам шунча кучли бўлади”- деб ёзади.

Абдулла Авлоний эса, асарлар ёзиш билан бир қаторда, мактаблар очиш, халқни саводхон қилиш, ўзбек хотин-қизларини ўқитиш, ўқитувчилар ва зиёлилар тайёрлаш билан шуғулланди. У ўзининг маърифат нурлари билан суғорилган ғояларида халқимизнинг онгини ривожлантиришга ҳаракат қилди.

Дарҳақиқат, жадид боболаримиз асарлари мазмунига тобора чуқур кириб борар эканмиз, бу асарларнинг дунёга келганига қарийб юз эллик йилдан ошган бўлса-да, уларда кўтарилган муаммолар бугунги кунда ҳам долзарблигича қолаётганини кўрамиз.

Умуман олганда, биз жадидчилик ҳаракати, маърифатпарвар боболаримиз меъросини чуқур ўрганишимиз керак. Бу маънавий хазинани қанча кўп ўргансак, бугунги кунда ҳам бизни ташвишга солаётган жуда кўп саволларга тўғри жавоб топамиз. Бу бебаҳо бойликни қанча фаол тарғиб этсак, халқимиз, айниқса, ёшларимиз бугунги тинч ва эркин ҳаётнинг қадрини англаб етади.

Бу борада ахбоот – кутубхона марказида ташкил этилган : “Миллий уйғониш даври қаҳрамонлари”, “Жадидлар

гоялари янги ўзбекистон стратегияси билан ҳамоҳангдир”, “Жадидлар адабиёти намоёндалари” мавзусида китоб кўرғазмалари, “Маърифатпарвар жадидлар” “Ёшлар тарбиясида жадидлар меросининг аҳамияти” мавзусидаги ўтказилган тадбирлар, давра суҳбатлари орқали Жадидлар маданий ва маънавий меросини кенг китобхонлар оммасига яқиндан таништиришга хизмат қилмоқда

Дарҳақиқат, жадид боболаримиз асарлари мазмунига тобора чуқур кириб борар эканмиз, бу асарларнинг дунёга келганига қарийб юз эллик йилдан ошган бўлса-да, уларда кўтарилган муаммолар бугунги кунда ҳам долзарблигича қолаётганини кўрамиз.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, миллатимизни, айниқса, ёшларимизнинг маънавий оламида бўшлиқ вужудга келмаслиги учун маънавий-маърифий ва таълим-тарбиявий жараёнларни доимий равишда такомиллаштириб боришимиз, замонавий, ижтимоий-сиёсий билимлар билан бирга авлодларимиз қолдирган бойликларни ибрат намуналари билан уйғунлашган ҳолда етказиб беришимиз яхши натижаларга олиб боради. Бунинг учун эса, кўпроқ жадид адабиёти намоёндалари меросини ёшлар ўртасида тарғиб қилиш, ёшларга маърифатпарвар ота-боболаримиз, уларнинг миллат равнақи, Ватан тараққиёти йўлидаги эзгу фаолиятлари акс этган адабиётларни таништириб бориш зарур.

Жадидчилар замоннинг долзарб масалаларини, ҳаётнинг муаммоларини ижтимоий – сиёсий, маданий-маънавий йўл билан билан ечиш йўлларини ўз мақола ва асарлари орқали кўрсатганлар. Ёшларни ўқишга, билим олиш ва ишлаб чиқариш жараёнига жалб этиш, савиясини юксалтиришга чорлаганлар.

Ёш авлодда ватанга садоқат туйғусини шакллантириш, уларни ҳар томонлама баркамол қилиб вояга етказиш учун оила, маҳалла ва таълим муассасаларинг биргаликдаги фаолиятини таъминлаш жамиятда маънавий-

ахлоқий муҳитни соғлом бўлишида ўзига хос аҳамиятга эга. Зеро, жадиждларнинг илмий ва ижодий мероси бугунги авлод тарбиясида муҳим ўрни тутади ва уларда акс этган ғоялар долзарблигича қолаверади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ш.Мирзиёев. Жадиждлар тўплами китобидан Махмудхўжа Бехбудий Т.2022-йил 3-бет
2. Абдулла Авлоний. Жадиждлар тўплами китоби “Ёшлар нашриёти уйи, 2022 84-85- бетлар
3. “ Жадижд маърифатпарварларининг миллий таълим, матбуот, адабиёт ва санъатни ривожлантиришга қўшган хиссаси ва унинг Миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти” Республика илмий -амалий анжумани (2016; Тошкент-216 б.)
4. Махмудхўжа Бехбудий. Жадиждлар тўплами китоби “Ёшлар нашриёт уйи”Т.2022 140-бет
5. Ш.Мирзиёев. “Методик тарғибот”телеграм канали 22.12.2023